

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos

12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:

- 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
- 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales

10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1)

40 h

AC4: Seguridad en la red

4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas

0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC1

Contenidos

1. Tratamiento de la información

1.1. Navegadores, buscadores y protocolos de Internet.

1.2. Navegadores web

1.2.1. Principales navegadores web

- 1.2.1.1. Internet Explorer
- 1.2.1.2. Microsoft Edge
- 1.2.1.3. Google Chrome
- 1.2.1.4. Mozilla Firefox
- 1.2.1.5. Safari
- 1.2.1.6. Opera

1.2.2. Utilización

- 1.2.2.1. Pestañas
- 1.2.2.2. Historial
- 1.2.2.3. Favoritos

1.2.3. Configuración básica

- 1.2.3.1. Página de inicio
- 1.2.3.2. Buscador preferido
- 1.2.3.3. Borrado de caché.

1.3. Búsqueda de información.

1.3.1. Tipos de buscadores web

- 1.3.1.1. Jerárquicos
- 1.3.1.2. Metabuscadore
- 1.3.1.3 Directorios

1.3.2. Principales motores de búsqueda

- 1.3.2.1. Google
- 1.3.2.2. Yahoo!
- 1.3.2.3. Bing
- 1.3.2.4. Ask
- 1.3.2.5. DuckDuckGo
- 1.3.2.6 Ecosia

1.3.3. Fuentes web (Fuentes RSS)

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de Internet

Navegador web, explorador de Internet, o *browser* en inglés es un programa informático que permite al usuario visualizar e interactuar las páginas web de internet, es decir, el navegar por la red.

El navegador web lee la información que hay en los servidores de internet, la procesa y la muestra al usuario de una forma que pueda entender.

Las páginas web están codificadas en un lenguaje de programación (HTML), que el navegador debe ser capaz de descodificar para interpretarlo y mostrarlo al usuario en una interfaz gráfica.

Además, el navegador debe comunicarse con el servidor mediante un protocolo HTTP o un protocolo de seguridad (HTTPS) para evitar pérdidas de datos y problemas.

Navegador Web es la aplicación que utilizamos para poder abrir y visualizar un sitio web, y se encarga de ejecutar e interpretar todas las funciones que hayan sido creadas utilizando el lenguaje HTML, permitiendo una lectura de esa dirección remota y haciéndola visible en el ordenador, utilizando el protocolo HTTP o HTTPS para la transferencia de los datos y la generación de esta información.

Los **navegadores web** más utilizados son:

Google Chrome

Safari

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Opera

Microsoft Explorer

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de Internet

Buscadores de Internet o **motores de búsqueda** son servicios online que nos ayudan a encontrar la información en Internet de forma rápida, y sencilla.

No están instalados en el ordenador, sino que son un servicio que ofrece el navegador.

El usuario da la orden de búsqueda con palabras clave, imágenes o voz.

Los motores de búsqueda rastrean todas las páginas web y devuelven un listado de páginas web que contienen las palabras que buscamos.

Los buscadores más conocidos son:

- Google
- Yahoo!
- Bing
- Ask
- DuckDuckGo

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de Internet

La **dirección URL** de un sitio web es una disposición de caracteres que siguen un formato básico, y se utilizan para nombrar cualquier tipo de recurso compartido a través de la web, pudiendo localizarlo e identificarlo rápidamente, y acceder entonces de forma más rápida y sencilla.

Se escribe la dirección URL en la Barra de Direcciones del navegador web, y este programa se encarga de comunicarse con el servidor de destino utilizando el Protocolo HTTP (o HTTPS).

Los elementos que componen una dirección URL son:

➤ **Protocolo:**

- ✓ *HTTP*: Protocolo de Hipertexto
- ✓ *HTTPS*: Protocolo HTTP pero con conexión segura
- ✓ *FTP*: Protocolo de Transferencia de Archivos
- ✓ *Mailto*: Enviar correo electrónico a una cuenta destino
- ✓ *File*: Para realizar un acceso directo a archivos locales

➤ **Destino:** es la dirección del sitio web a visitar y su extensión (.com, .es, .org, etc.)

➤ **Directorio:** ubicación de un archivo específico dentro de un sitio web o una carpeta web

➤ **Dirección IP:** Esta dirección está implícita en la comunicación mediante la URL, ya que justamente este formato se encarga de reemplazarla, actuando como un atajo.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de Internet

Protocolo de red: conjunto de normas para la conexión, comunicación y transferencia de datos entre dos ordenadores. Tiene tres componentes: origen, medio o canal, destino.

El **modelo OSI**, es el Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (*en inglés Open Systems Interconnection Reference*) definido por la Organización Internacional Normalización (ISO).

El modelo OSI define los elementos básicos que debe tener todo protocolo de red:

- Cómo traducir los datos al formato adecuado de la red que se está utilizando.

No existe un único protocolo de red, por lo que un ordenador que pertenezca a varias redes distintas puede tener instalados varios protocolos.

- Cómo se comunican los dispositivos de la red.

El *idioma* de la red debe ser conocido por emisor y receptor.

- Cómo se transmiten los datos, cómo se resuelve la secuenciación, y la comprobación de errores.

Cada protocolo de red tiene un tamaño máximo. Si queremos enviar o transferir archivos más grandes, existe un proceso llamado **segmentación**, que divide el archivo en pequeñas partes, dándole a cada una un código para que cuando lleguen al destino vuelvan a unirse formando de nuevo un único archivo.

- Cómo se convierte el direccionamiento lógico de los paquetes en el direccionamiento físico que proporciona la red.

Marca el momento adecuado para la salida de información, y la recepción y confirmación correcta.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de Internet

Las capas del modelo OSI describen el proceso de transmisión de los datos dentro de una Red. La enumeración descendente de la capas indica cada uno de los niveles por lo que pasa el paquete transmitido desde el emisor hasta llegar al receptor destino.

- Capa 1: Nivel físico
- Capa 2: Nivel de enlace de datos
- Capa 3: Nivel de red
- Capa 4: Nivel de transporte
- Capa 5: Nivel de sesión
- Capa 6: Nivel de presentación
- Capa 7: Nivel de aplicación

El usuario final solo interactúa con la primera y la última capa:

- La capa física, que son los aspectos físicos de la red: cables, pantalla, teclado, etc.
- La capa de aplicación, que es la interfaz de usuario para enviar mensajes de correo electrónico, ver páginas web o almacenar un archivo en la nube.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de Internet

Protocolo TCP/IP: conjunto de protocolos para conexiones de redes corporativas, pequeñas y grandes.

- Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP).
- Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP).
- *Protocolo de Control de Transporte (TCP).*
- Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP).
- *Protocolo de Internet (IP).*
- Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP).

Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques o **paquetes de información**.

Los dispositivos de origen y destino tienen unas **direcciones IP**, que utilizan los **routers** para decidir el tramo de red por el que reenviarán los paquetes.

Si la información a transmitir supera la Unidad de Transmisión Máxima (MTU) la divide en paquetes más pequeños con info para unirla en destino (**segmentación**).

- **Direccionamiento IP** es la forma en la que se asigna una dirección IP.
- **Enrutamiento IP** es cómo se dividen y se agrupan subredes de equipos.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

